

EDUCAÇÃO, MULTILINGUISMO E MIGRAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU: UM PANORAMA BIBLIOGRÁFICO SOBRE A EDUCAÇÃO BÁSICA ANOS INICIAIS (2017–2025)

Bruna Rafaela Tomé Saadaoui¹
Jorgelina Ivana Tallei²

Resumo: Este artigo analisa a produção acadêmica sobre educação, migração e multilinguismo em Foz do Iguaçu, com foco na Educação Básica nos Anos Iniciais, no período de 2017 a 2025. A escolha do recorte temporal justifica-se pela promulgação da Lei de Migração, Lei nº 13.445/2017, que assegura igualdade de direitos entre brasileiros e migrantes, incluindo o acesso à educação pública. A pesquisa ancora-se em abordagem qualitativa, baseada em levantamento bibliográfico realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando descritores relacionados a escolas municipais de Foz do Iguaçu, com critérios de seleção: diversidade na fronteira, acolhimento de alunos estrangeiros, formação docente, educação intercultural e línguas e culturas. Dos 27 trabalhos inicialmente encontrados, seis foram selecionados para compor o corpus de análise. A sistematização evidencia que, embora existam avanços no debate sobre acolhimento, diversidade e práticas pedagógicas em contextos de fronteira, persistem lacunas significativas no campo da formação inicial de professores, especialmente no que se refere à valorização dos repertórios linguísticos e culturais de crianças migrantes. Os resultados apontam que a escola pública fronteiriça permanece tensionada entre a lógica monocultural e monolíngue, ainda hegemônica, e as demandas concretas de um território marcado pelo multilinguismo e pela interculturalidade. Conclui-se que o panorama bibliográfico oferece subsídios para futuras pesquisas e para a construção de políticas educacionais mais inclusivas, capazes de reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguística no cotidiano escolar da Tríplice Fronteira.

Palavras-chave: formação docente; multilinguismo; fronteira; educação; migração.

Introdução

A Lei de Migração nº 13.445/2017, ao substituir o Estatuto do Estrangeiro, representou um avanço no reconhecimento da pessoa migrante como sujeito de direitos em condições de igualdade com os nacionais, incluindo o acesso à educação pública, sem distinção de sua situação documental (Brasil, 2017). Esse princípio já está previsto na Constituição Federal de 1988, que afirma a educação como direito de todos e garante igualdade de condições para acesso e permanência na escola (Brasil, 1988).

Leis complementares, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) e a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (Brasil, 1996), juntamente a tratados

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ensino - PPGEn - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, campus Foz do Iguaçu, Bolsista de mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, brunarttome@hotmail.com.

²Professora Doutora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, jorgelina.tallei@unila.edu.br.

internacionais, reforçam a obrigatoriedade da escolarização de todas as crianças no território brasileiro, assegurando que estudantes migrantes também tenham garantidos seus direitos de aprender e se desenvolver.

No campo da política migratória, a legislação atual orienta-se pela igualdade, pela não discriminação e pela inclusão social, reconhecendo a diversidade cultural e linguística como dimensões constitutivas da cidadania. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) acrescenta a esse marco o direito de cada criança ao uso da língua materna, à preservação da identidade cultural e ao desenvolvimento de práticas comunitárias, elementos fundamentais para pensar a educação básica em contextos multilíngues de fronteira, como é o caso de Foz do Iguaçu.

No contexto da região da Tríplice Fronteira, a migração tem crescido significativamente, refletindo no aumento do número de alunos migrantes matriculados na rede municipal de ensino nos anos iniciais. Segundo o Protocolo de Acolhimento ao Aluno Imigrante (Foz do Iguaçu, 2020), em 2017 havia aproximadamente 362 alunos migrantes, número que subiu para 442 em 2019. Atualmente, conforme dados da Secretaria Municipal de Educação (SMED), havia 857 migrantes matriculados em agosto de 2024 e dados atualizados registram 951 migrantes até 20 de maio de 2025 (Foz do Iguaçu, 2025).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar a produção acadêmica sobre educação, migração e multilinguismo em Foz do Iguaçu, com ênfase na Educação Básica nos anos iniciais, no período de 2017 a 2025. Parte-se da hipótese de que, apesar de avanços pontuais, ainda persistem lacunas significativas entre os direitos assegurados em lei e as práticas efetivamente desenvolvidas no cotidiano escolar.

Metodologicamente, realizou-se um levantamento bibliográfico e documental no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)³, utilizando descritores relacionados a escolas municipais de Foz do Iguaçu, diversidade na fronteira, acolhimento de alunos estrangeiros, formação docente, educação intercultural, línguas e culturas. Foram selecionados seis trabalhos diretamente vinculados ao objeto de estudo, sistematizados segundo um tripé analítico composto por: (i) identificação, com autor, ano, instituição e programa; (ii) metodologia, com os procedimentos adotados; e (iii) resultados e contribuições. Essa padronização possibilita a construção de uma visão

³ Catálogo de Teses e Dissertações. Link para acesso: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>

panorâmica do estado do conhecimento e a identificação de avanços, limites e lacunas que orientam o debate educacional na região de fronteira.

Ressaltamos que este trabalho constitui-se também como um recorte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), intitulada “*Currículo de Pedagogia e a realidade multilíngue de Foz do Iguaçu: aproximações e distanciamentos*”. Nesse sentido, além de cumprir a função de sistematizar a produção acadêmica sobre a temática, este estudo busca oferecer subsídios para reflexões mais amplas sobre a formação inicial de professores e a inserção das questões migratórias e multilíngues nos currículos de Pedagogia e Formação de Docentes.

Desenvolvimento

A busca realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES utilizou o descritor ‘Escola Municipal Foz do Iguaçu’, resultando em 27 trabalhos. A partir dessa amostra inicial, foram selecionadas as pesquisas que apresentavam como foco temático: diversidade na fronteira; acolhimento e avaliação de alunos estrangeiros; formação permanente de docentes em escolas de fronteira; aluno brasiguaió; educação intercultural e decolonial; línguas e culturas; cultura escolar em contexto fronteiriço; acolhimento e integração de crianças refugiadas.

Após esse filtro, seis trabalhos foram selecionados para compor a análise do estado do conhecimento sobre as escolas municipais de Foz do Iguaçu no que se refere aos fenômenos migratórios.

O primeiro estudo corresponde à tese de Tallei (2019), intitulada *La dimensión política e intercultural en la formación permanente de docentes que actúan en escuelas de frontera: análisis del Programa “Pedagogia Intercultural” de la UNILA*, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais no programa de Educação. A autora analisou a formação continuada de professores de uma escola municipal de Foz do Iguaçu no contexto da educação intercultural proposta pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), entre 2016 e 2018. A pesquisa baseou-se na perspectiva da pesquisa-ação participativa, utilizando como procedimentos de coleta a observação das ações formativas, aplicação de questionários e análise documental.

Os resultados evidenciaram a persistência da lógica monocultural no sistema educacional, mas também apontaram que ações de formação docente crítica favorecem a construção coletiva de uma identidade fronteiriça. Além disso, a pesquisa destacou que a

articulação entre universidade, escola e comunidade trinacional pode potencializar práticas de educação intercultural. A autora defende a necessidade de um planejamento permanente de formação docente continuada, sustentado por políticas regionais locais, que contemplem as especificidades da tríplice fronteira.

Quando um sistema educacional se ancora em uma concepção monocultural e monolíngue, a adaptação torna-se um processo árduo para aqueles que migram e chegam a esse espaço. O choque cultural vivido pelos estudantes migrantes é intensificado no ambiente escolar, que, ao funcionar como extensão do Estado, tende a reforçar mecanismos de homogeneização, exigindo que “o outro” se conforme rapidamente aos padrões linguísticos e culturais hegemônicos já estabelecidos.

Com defesa também no ano de 2019, a dissertação de Freitas (2019), intitulada *Diversidade na fronteira: um olhar a partir das formas de acolhimento e avaliação dos alunos estrangeiros nas escolas públicas municipais iguaçuenses*, defendida no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA, investigou os processos de recepção e avaliação de estudantes estrangeiros no momento de inserção nas escolas municipais de Foz do Iguaçu.

A pesquisa teve como eixo norteador o atendimento escolar a crianças migrantes nos anos iniciais do ensino fundamental, tomando como lócus empírico a Escola Municipal João da Costa Viana e envolvendo entrevistas com membros da SMED, professores, gestores e equipe pedagógica. O método adotado foi a análise de conteúdo, que possibilitou a emergência de cinco subcategorias centrais: (1) a importância da avaliação; (2) a avaliação escolar e seus atores; (3) a legislação sobre avaliação no Brasil; (4) a avaliação e inclusão de alunos estrangeiros; e (5) modelos de acolhimento, matrícula e avaliação diagnóstica aplicados a alunos estrangeiros.

Os resultados demonstraram que as escolas municipais ainda não estão preparadas para atender de forma plena os alunos estrangeiros, revelando dificuldades tanto no processo de acolhimento quanto na avaliação diagnóstica utilizada para definir a seriação. Contudo, o estudo apontou que a prefeitura de Foz do Iguaçu e a SMED, em parceria com universidades locais, têm buscado minimizar essas dificuldades e avançar na elaboração de protocolos de atendimento. A dissertação conclui pela urgência da criação de políticas públicas educacionais específicas, que orientem as escolas sobre o acolhimento de estudantes migrantes e suas famílias, reconhecendo as particularidades do território de fronteira.

Pode-se afirmar que a escola na Tríplice Fronteira sempre foi, de fato, uma escola de fronteira. Entretanto, a ausência de reconhecimento das especificidades geográficas e das dinâmicas de contato e trânsito próprias desses territórios, quando ignoradas na elaboração dos currículos e documentos norteadores, revela uma decisão política de silenciar a fronteira e de reforçar limites nacionais que se pretendem fixar, para além das pontes que conectam os países. Essa reflexão é necessária, pois, embora o mundo contemporâneo vivencie migrações aceleradas, motivadas por múltiplos fatores pós-modernos, a fronteira nunca deixou de ser fronteira: um espaço de encontros, tensões e circulação constante de pessoas, línguas e culturas.

O terceiro trabalho analisado é a tese de Flores (2022), intitulada *Educação ampliada de professores para uma educação intercultural do entorno e decolonizadora: desconstruindo representações essencialistas*, defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da UNIOESTE. A pesquisa integra a linha de Linguagem, Cultura e Identidade e buscou compreender, a partir do desenvolvimento do projeto *Pedagogía del Entrelugar*, quais políticas educacionais e políticas linguísticas sustentam as práticas educacionais locais, bem como as representações construídas pelos professores acerca da pluralidade linguística e cultural da fronteira.

A investigação caracterizou-se como qualitativa, interpretativa e etnográfica, apoiando-se nos pressupostos da Linguística Aplicada. O corpus foi constituído por registros obtidos em observação participante dos encontros formativos do projeto *Pedagogía del Entrelugar*, entrevistas semiestruturadas com cinco docentes da rede municipal de Foz do Iguaçu (atuantes em escola da região norte, que recebe grande número de alunos estrangeiros), além de gravações em áudio e análise documental.

Os resultados revelaram que tanto as políticas educacionais nacionais quanto as locais ainda não contemplam as especificidades da região de fronteira, invisibilizando a riqueza cultural representada pela diversidade linguística. Os professores reconheceram a existência de diferenças culturais no espaço escolar e identificaram manifestações de estereótipos essencialistas, reproduzidos pelo senso comum, que afetam as percepções sobre os estudantes de diferentes nacionalidades. Como contribuição, a pesquisa destacou que as docentes demandam formações críticas e permanentes em uma perspectiva intercultural, ampliada e decolonial, como a propiciada pelo projeto *Pedagogía del Entrelugar*, capazes de desconstruir visões homogeneizadoras e fortalecer práticas pedagógicas que atendam às especificidades do território fronteiriço.

O caminho para a transformação social passa, inevitavelmente, pela educação. Nesse processo, a formação docente ocupa lugar central, já que os professores podem assumir o papel de agentes de emancipação no ambiente escolar, mas também, se desprovidos de consciência crítica, podem reforçar mecanismos de cerceamento, silenciamento e exclusão. Como lembra Freire (1996), a formação política é condição essencial para que o ato educativo vá além da transmissão de conteúdos escolares, questionando *para quem ensinamos, em que momento histórico e em qual lugar*. Em contextos de fronteira, essas perguntas tornam-se ainda mais urgentes, pois revelam como a escola pode tanto reproduzir lógicas homogeneizadoras quanto constituir-se como espaço de resistência, inclusão e reconhecimento das identidades linguísticas e culturais que circulam nesses territórios.

O quarto trabalho corresponde à dissertação de Pastorini (2022), intitulada *Preconceito linguístico, estigmas e silenciamento: um estudo de caso de um aluno brasiguai*, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ensino da UNIOESTE. Inserida no campo da Sociolinguística Educacional, a pesquisa teve como foco compreender os efeitos do preconceito linguístico na vida escolar de um aluno brasiguai, ou seja, filho de brasileiros que cursou parte de sua escolarização no Paraguai e posteriormente ingressou em escola pública municipal de Foz do Iguaçu.

Metodologicamente, a investigação adotou abordagem qualitativa, com desenho de estudo de caso único, utilizando entrevistas semiestruturadas realizadas com o aluno, sua mãe, sua professora e a coordenadora pedagógica da Escola Municipal João da Costa Viana. A análise foi conduzida a partir dos referenciais da Sociolinguística Educacional, em diálogo com a Pedagogia Culturalmente Sensível e a perspectiva da Translinguagem.

Os resultados indicaram que o aluno brasiguai sofreu silenciamento e marginalização devido a seu modo de falar e escrever em português, sendo estigmatizado tanto por colegas quanto por professores, que associaram sua forma de expressão a baixo rendimento escolar. Essas experiências geraram nele uma autopercepção de inferioridade, reforçada por discursos e ideologias excludentes sobre o ser brasiguai. O estudo também identificou que não existem protocolos ou políticas de acolhimento específicos para alunos brasiguaios/estrangeiros no município, revelando lacunas institucionais.

A dissertação conclui defendendo a necessidade de implementação de uma Pedagogia Culturalmente Sensível nos espaços de fronteira, capaz de acolher a diversidade linguística e cultural, com ênfase especial em alunos historicamente silenciados e marginalizados, como os brasiguaios. Além disso, evidencia a urgência de formação docente crítica, voltada ao

enfrentamento de práticas discriminatórias e ao reconhecimento das identidades linguísticas plurais que compõem o espaço escolar fronteiriço.

A linguagem é poder. Orientados por pressupostos freirianos, compreendemos que a língua confere autoridade e legitimidade àqueles que a dominam. Na Tríplice Fronteira, o preconceito em relação ao espanhol dos países vizinhos e as práticas de exclusão que se materializam nas escolas não são naturais ou espontâneas; resultam de um processo histórico de disputas territoriais que ainda ecoa no imaginário social das comunidades (Albuquerque, 2009).

Rever essa herança é fundamental, pois a criança migrante que chega às escolas municipais frequentemente se torna vítima desse preconceito, sendo marcada por um silenciamento que nega seus repertórios linguísticos e culturais. Nesse sentido, retomar a perspectiva crítica de Freire (1987) significa reconhecer que o ensino da língua não pode ser reduzido a uma norma imposta, mas deve ser concebido como prática de libertação, capaz de problematizar relações de poder e criar espaços para a valorização da diversidade.

A dissertação de Nascimento (2023), intitulada “*Na escola sou brasileiro e lá em casa sou árabe*”: a escola pública iguaçuense nos interstícios das línguas e culturas, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ensino da UNIOESTE, investigou a interação sociolinguística de alunos de comunidades árabes na educação pública municipal de Foz do Iguaçu.

O estudo teve como cenário a Escola Municipal Professora Elenice Milhorança, que passou a receber maior número de estudantes árabes e descendentes após o fechamento do Colégio Árabe Brasileiro, em 2019, intensificado pelos efeitos da pandemia. Considerando que aproximadamente 8% da população iguaçuense é composta por árabes e seus descendentes, a pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como ocorre a integração desses alunos e como a escola lida com a diversidade linguística e cultural.

Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo, exploratório-descritivo, no campo da Linguística Aplicada, de perfil indisciplinar, fundamentado na Sociolinguística Educacional e no paradigma interpretativista. O trabalho utilizou entrevistas semiestruturadas com familiares e equipe pedagógica, aplicação de questionário estruturado a estudantes e observações participantes registradas em diário de campo.

Os resultados apontaram que alunos migrantes recém-chegados apresentaram maiores dificuldades de interação com professores e colegas, preferindo a companhia de outros de ascendência árabe. Já os descendentes, em geral mais familiarizados com o português, demonstraram maior integração ao grupo escolar. Verificou-se, também, que a gestão de

línguas adotada pela escola, bem como a forma como se relaciona com as famílias, influencia diretamente a qualidade dos vínculos estabelecidos.

A pesquisa evidenciou a ausência de uma política educacional específica para lidar com contextos multilíngues e multiculturais na rede pública municipal, destacando a urgência de visibilizar essa realidade nas agendas de políticas públicas locais e de ampliar a produção acadêmica voltada à inclusão de estudantes de comunidades imigrantes.

Percebemos que os alunos migrantes permanecem vulneráveis à sorte ou ao azar de encontrarem professores politicamente posicionados e criticamente conscientes de seu papel no processo de adaptação escolar. A ausência de políticas públicas específicas para as escolas de fronteira aprofunda essa lacuna no sistema educacional, deixando o acolhimento e a integração sujeitos a iniciativas individuais, sem garantir um amparo institucional sólido.

Reforçamos, nesse sentido, a perspectiva de Nascimento (2023), que ressalta a urgência de uma agenda política voltada para a realidade fronteiriça, e apontamos para a relevância da atuação de agentes glotopolíticos que possam tensionar, propor e lutar pela efetivação de práticas educacionais mais inclusivas, capazes de reconhecer e valorizar os repertórios linguísticos e culturais dos estudantes migrantes.

A tese de Oliveira (2023), intitulada *Cultura escolar em contexto de fronteira: um olhar sobre as práticas pedagógicas e escolares*, defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da UNIOESTE, analisou a escola pública de Foz do Iguaçu como espaço plural, situado no contato cotidiano entre diferentes línguas, culturas, modos de ser e existir.

Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar, fundamentada em aportes das Ciências Sociais e Humanidades, que parte da premissa de que a educação em localidades fronteiriças envolve especificidades singulares, as quais afetam diretamente as relações sociais e as práticas escolares. O estudo buscou identificar, no cotidiano da Escola Municipal Professora Elenice Milhorança, os mecanismos e práticas que caracterizam a cultura escolar constituída nesse espaço de escolarização.

De natureza qualitativo-interpretativa, o trabalho combinou pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com análise de documentos institucionais (Projeto Político Pedagógico e protocolo de acolhimento), observação participante e aplicação de questionários a professores, direção e coordenação.

Os resultados mostraram que cada instituição escolar se constitui de maneira única, articulando culturas política, acadêmica e empírica que se entrelaçam no contexto de fronteira.

Constatou-se que essas culturas impactam tanto nas práticas pedagógicas quanto nos modos de organização escolar, evidenciando a necessidade de pensar políticas públicas e estratégias formativas que levem em consideração a pluralidade local. A pesquisa contribui, assim, para o avanço das discussões sobre escolarização em regiões fronteiriças e para a formulação de políticas educacionais que considerem as especificidades culturais e linguísticas desse território.

Ressaltamos que a cultura escolar não é um fenômeno isolado ou restrito ao espaço da sala de aula; ela só existe porque é previamente influenciada por redes mais amplas que determinam como será composta. O que se manifesta no micro, no cotidiano de uma escola específica, está diretamente articulado a concepções, políticas e diretrizes de ordem macro, que moldam as práticas, delimitam as possibilidades e orientam os discursos institucionais.

Apesar dos avanços analíticos identificados nos seis trabalhos, permanecem lacunas significativas. A primeira refere-se à ausência de políticas educacionais locais e nacionais que deem conta das demandas multilíngues, ainda que a Lei de Migração (Brasil, 2017) assegure igualdade de direitos e acesso à educação pública a crianças migrantes em condições de paridade com os brasileiros. A segunda está ligada à insuficiência de práticas pedagógicas que valorizem os repertórios linguísticos e culturais dos alunos, mantendo a hegemonia da norma-padrão e o silenciamento de identidades fronteiriças, como no caso dos brasiguaios e das comunidades árabes. Por fim, observa-se que as ações de formação docente, embora apontem caminhos promissores, ainda se encontram restritas a projetos pontuais, não sendo incorporadas de modo permanente às políticas municipais.

Discussão conceitual: termos em circulação

Nos seis trabalhos analisados, alguns conceitos aparecem de forma recorrente, ainda que em diferentes contextos e enfoques. Entre eles destacam-se: *brasiguai* (Pastorini, 2022), interculturalidade (Tallei, 2019; Flores, 2022), acolhimento (Freitas, 2019; Nascimento, 2023), preconceito linguístico (Pastorini, 2022) e cultura escolar (Oliveira, 2023). Esses termos sinalizam preocupações específicas ligadas à realidade da fronteira trinacional e à presença de alunos migrantes nas escolas municipais de Foz do Iguaçu.

No caso específico do termo *brasiguai*, mobilizado por Pastorini (2022), observa-se que não se trata apenas de uma denominação genérica para brasileiros residentes no Paraguai, mas de uma categoria identitária marcada por disputas políticas e históricas. Como lembra Rajagopalan (2003), nomear é condição para dizer algo sobre os sujeitos; nesse sentido, a

nomeação “brasiguaiio” carrega sentidos que ultrapassam a descrição e se inscrevem nas lutas sociais. Béliveau (2011) define-o como rótulo atribuído aos migrantes brasileiros instalados no leste paraguaio, vinculados ao trabalho agrícola, enquanto Albuquerque (2011) aponta que sua criação em 1985 coincide com o retorno forçado de grupos de brasileiros ao país e fica estabelecido como referência:

1) ao imigrante pobre que foi para o Paraguai, não conseguiu ascender socialmente e que, muitas vezes, regressou ao Brasil; 2) aos grandes fazendeiros brasileiros no Paraguai; 3) aos filhos dos imigrantes que já nasceram naquele país e têm a nacionalidade paraguaia; 4) aos imigrantes e seus descendentes que falam —um idioma fronteiriço e mesclam outros elementos culturais dos dois países; 5) a todos os imigrantes brasileiros na nação vizinha. (Albuquerque, 2011, p. 250).

Ao colocar esse conceito em diálogo com a crítica de Bagno (2007) e Faraco (2009) ao preconceito linguístico, percebe-se que a estigmatização dos brasiguaios nas escolas de Foz do Iguaçu não é apenas social, mas também linguística: esses estudantes carregam marcas identitárias que os tornam alvos de silenciamento, seja por suas variedades do português, seja pelo hibridismo de sua experiência cultural. Aqui, a noção de fronteira trabalhada por Albuquerque (2009) e Berger (2022) ajuda a compreender que tais identidades não são fixas, mas resultado de interações e disputas em territórios permeados por desigualdades.

No campo da formação docente e da prática escolar em contextos fronteiriços, a noção de interculturalidade ocupa papel central. A tese de Flores (2022) dialoga diretamente com Candau (2008), ao defender a interculturalidade como perspectiva voltada à construção de uma sociedade democrática, humanizada e plural, capaz de articular políticas de igualdade e identidade. Essa concepção é fortalecida por Walsh (2005), que a define como processo dinâmico de relação e negociação entre culturas, no qual as desigualdades e os conflitos não são ocultados, mas confrontados.

Contudo, reforça-se que a interculturalidade, embora amplamente discutida no campo teórico, ainda é pouco incidente no cotidiano escolar, permanecendo restrita a iniciativas pontuais, sem consolidar-se como eixo estruturante das práticas pedagógicas ou das políticas públicas locais. Nesse sentido, concordamos com Silva (2023), ao defender que a interculturalidade deve assumir lugar de eixo estruturante dos currículos escolares em regiões de fronteira, constituindo-se como orientação para práticas pedagógicas efetivamente inclusivas e sintonizadas com a diversidade linguística e cultural desses territórios.

No plano teórico, Nascimento (2023) relaciona o acolhimento escolar à necessidade de superar políticas homogeneizadoras que invisibilizam as diferenças culturais e linguísticas.

Como afirma a autora:

Como vimos, a Pedagogia Culturalmente Sensível é um caminho possível para integrar os alunos com histórias, línguas e culturas ‘diferentes’, bem como construir as bases de boas interações sociais no ambiente escolar (Nascimento, 2023, p. 140).

Essa perspectiva enfatiza que o acolhimento não pode ser entendido apenas como inserção formal do estudante migrante na escola, mas deve estar articulado a práticas pedagógicas que valorizem as experiências socioculturais e linguísticas, evitando estigmatizações e construindo pertencimento.

Por fim, Oliveira (2023) acrescenta o conceito de cultura escolar e denuncia como a hegemonia da língua portuguesa e a invisibilidade das demais línguas no espaço escolar refletem práticas monoculturais e monolíngues. Como afirma a autora:

A escola dos anos iniciais reconhece como sucesso e bom desempenho escolar o domínio das habilidades de leitura e escrita da língua hegemônica. Nesse sentido, a análise da paisagem linguística dessa escola em específico permite afirmar que não há iniciativa para utilização do espaço como ferramenta pedagógica, e nem prenúncios de uma educação plurilíngue, pois não oferecem aos alunos, estímulos visuais para desenvolverem competências de observação, interpretação e reflexão crítica sobre as línguas e as culturas que coexistem no seu meio, ou seja, a valorização do diverso, do plural. Principalmente para as crianças fronteiriças, na maioria hispano-*hablantes* que estão invisibilizadas dentro deste contexto (Oliveira, 2023, p. 109).

Esse olhar evidencia que a cultura escolar dominante ainda se ancora em padrões homogêneos, tratando a diversidade como algo periférico, o que contribui para o silenciamento de crianças migrantes e fronteiriças.

Desse modo, evidencia-se que os conceitos em circulação não surgem de abstrações teóricas, mas de experiências concretas de exclusão, silenciamento e resistência vividas no cotidiano das escolas de fronteira. Eles expressam, ao mesmo tempo, diagnósticos de falhas estruturais e possibilidades de reinvenção das práticas educativas. Assim, coloca-se uma questão crucial: será que tais noções, que emergem apenas como respostas posteriores às dificuldades encontradas na realidade escolar, não poderiam já estar previstas na formação inicial dos docentes? Não seria justamente a ausência desses referenciais nos currículos de Formação de Docentes a principal falha que fragiliza o acolhimento e limita a resposta das escolas públicas fronteiriças ao fenômeno migratório?

Metodologia

Para a realização deste estudo, recorreremos à pesquisa bibliográfica, procedendo a uma revisão de literatura sistemática sobre o tema. Conforme Galvão e Ricarte (2020), essa forma de revisão caracteriza-se por seguir etapas pré-definidas de identificação, seleção, avaliação, extração e análise crítica dos estudos relevantes, diferindo da revisão tradicional por não se limitar a um caráter descritivo ou subjetivo. Trata-se, portanto, de uma metodologia que busca fornecer uma visão abrangente e imparcial das evidências disponíveis, permitindo não apenas mapear, mas também analisar de modo crítico as produções acadêmicas relacionadas à educação, migração e multilinguismo.

O levantamento foi realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando o descritor “Escola Municipal Foz do Iguaçu”. Essa busca inicial resultou em 27 trabalhos, dos quais foram selecionados seis que atendiam diretamente ao foco da pesquisa: diversidade na fronteira, acolhimento e avaliação de alunos estrangeiros, formação docente, preconceito linguístico, educação intercultural, cultura escolar e práticas pedagógicas em contexto de fronteira.

Para a sistematização dos trabalhos selecionados, adotou-se uma disposição descritiva padronizada, organizada em um tripé analítico: (i) identificação — autor, ano, instituição e programa; (ii) metodologia — síntese dos procedimentos e referenciais empregados; e (iii) resultados/contribuições — principais achados, avanços e limitações apontados pelos autores. Essa padronização possibilitou a construção de uma visão panorâmica do estado do conhecimento, facilitando tanto a comparação entre os estudos quanto a discussão crítica dos conceitos emergentes.

Conclusões

O panorama bibliográfico apresentado evidencia que, embora a produção acadêmica recente sobre educação, migração e multilinguismo em Foz do Iguaçu tenha avançado em diagnósticos importantes, ainda persiste um descompasso entre os direitos assegurados pela legislação e as práticas escolares efetivamente implementadas. As seis pesquisas analisadas convergem em apontar a ausência de políticas educacionais consistentes para as escolas de fronteira, a insuficiência de práticas pedagógicas que valorizem os repertórios linguísticos e culturais dos estudantes e a necessidade de formações docentes permanentes e críticas.

A discussão conceitual, ao trazer à tona categorias como brasiguaiio, interculturalidade, acolhimento, preconceito linguístico e cultura escolar, demonstra que essas noções emergem diretamente do contexto fronteiriço e evidenciam tensões entre homogeneização e diversidade. Esses conceitos revelam que a escola, ao mesmo tempo em que é espaço de inclusão, pode atuar como instância de silenciamento, reforçando desigualdades históricas e reproduzindo hierarquias linguísticas e culturais.

Constata-se, assim, que os alunos migrantes permanecem vulneráveis à sorte de encontrarem professores politicamente posicionados e criticamente conscientes de seu papel social, diante da lacuna de políticas públicas locais que contemplem a especificidade fronteiriça. Ressaltamos, portanto, a urgência de consolidar uma agenda política e educacional que incorpore a perspectiva intercultural como eixo estruturante, orientando práticas pedagógicas comprometidas com a justiça linguística e social.

Por fim, fica a indagação: será que os conceitos que emergem das pesquisas aqui analisadas não poderiam já estar incorporados à formação inicial de professores, em currículos de Formação de Docentes? Não estaria justamente aí a principal falha no acolhimento e na resposta ao fenômeno migratório das escolas de fronteira?

Referências

ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. A dinâmica das fronteiras: deslocamento e circulação dos “*brasiguaios*” entre os limites nacionais. **Horizontes Antropológicos**, v. 15, n. 31, 2009.

ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. Fronteiras em movimento: os *brasiguaios* na região da Tríplice Fronteira. In: MACAGNO, Lorenzo; MONTENEGRO, Silvia; BÉLIVEAU, Verônica Giménez. (orgs). **A Tríplice Fronteira: espaços nacionais e dinâmicas locais**. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2011, p. 233-260.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola, 2007.

BÉLIVEAU, Verônica Giménez. Representações da integração e seus obstáculos: a fronteira do ponto de vista da política. In MACAGNO, Lorenzo; MONTENEGRO, Silvia; BÉLIVEAU, Verônica Giménez. (orgs.). **Tríplice Fronteira: espaços e dinâmicas locais**. Curitiba: PR. Ed. UFPR, 2011.

BERGER, Ísis Ribeiro. Línguas e seus lugares nas fronteiras: desafios da formação de professores em contextos multilíngues. **Travessias Interativas**, São Cristóvão-SE, v. 12, n. 25, p. 124–140, 2022. DOI: 10.51951/ti.v12i25.p124 140. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/Travessias/article/view/17073> . Acesso em: 16 set. 2024.

BRASIL Constituição de 1988. **Constituição Da República Federativa Do Brasil**. DF: Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 de mar. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**.

BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. **Estatuto do Estrangeiro**. Brasília, Disponível em: <https://bit.ly/377nEon>. Acesso em: 03 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. **Institui a Lei de Migração**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei n. 9.394/96. Acesso em: 20 de maio de 2025.

CANAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. **Revista Brasileira de Educação**. 13(37), 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/5szsvwMvGSVPkGnWc67BjtC/?lang=pt>. Acesso em: 15 de maio de 2025.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS LINGUÍSTICOS. **Barcelona**, 6–9 jun. 1996. Disponível em: https://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf. Acesso em: 25 de set. 2025.

FARACO, Carlos Alberto. **Norma culta brasileira: desatando alguns nós**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. Disponível em: https://falaminhalingua.com/wp-content/uploads/2020/05/kupdf.net_norma-culta-brasileira-desatando-alguns-noacutes-carlos-alberto-faraco-1.pdf. Acesso em: 02 de set. 2024.

FOZ DO IGUAÇU. Diretoria de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial (DIEI). **Relatório de matrícula de estudantes migrantes – maio de 2025**. Foz do Iguaçu, 2025.

FOZ DO IGUAÇU. Secretaria Municipal de Educação, Grupo de Pesquisa Língua (GEM), Política e Cidadania, da Universidade Federal da Integração Latinoamericana (UNILA). **Protocolo de acolhimento de estudantes imigrantes na rede municipal de ensino**. Foz do Iguaçu, PR: SMED, 2020. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/5879/DOCUMENTO%20ORIENTADOR%20E%20PROTOCOLO%20DE%20ACOLHIMENTO.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 02 de Set. 2024.

FLORES, Olga Maria da. **Educação ampliada de professores para uma educação intercultural do entorno e decolonizadora: desconstruindo representações essencialistas**.

2022. Tese (Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Disponível em: <https://pibid.unespar.edu.br/noticias/paulo-freire-1970-pedagogia-do-oprimido.pdf/view>. Acesso em: 20 de jun. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: <https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 25 de set. 2025.

FREITAS, Isabela Francisca de. **Diversidade na fronteira: um olhar a partir das formas de acolhimento e avaliação dos alunos estrangeiros nas escolas públicas municipais iguaçuenses**. 2019. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2019.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. **Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação**. Logeion: Filosofia da informação, Rio de Janeiro, v. 6 n. 1, p. 57-73, 2020.

NASCIMENTO, Kelin Regina Bergamini do. **“Na escola sou brasileiro e lá em casa sou árabe”**: a escola pública iguaçuense nos interstícios das línguas e culturas. 2023. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2023.

OLIVEIRA, Catia Regina Guidio Alves de. **Cultura escolar em contexto de fronteira: um olhar sobre as práticas pedagógicas e escolares**. 2023. Tese (Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2023.

PASTORINI, Lidiane de Carvalho Alves. **Preconceito linguístico, estigmas e silenciamento: um estudo de caso de um aluno brasiguaió**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2022.

RAJAGOPALAN, Kanavillil. **Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética**. São Paulo: Parábola, 2003.

SILVA, Paulo Alves da. **A interculturalidade como eixo estruturante do currículo de escolas brasileiras em regiões de fronteira**. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: http://repositorio2.unb.br/bitstream/10482/47098/1/PauloAlvesDaSilva_TESE.pdf. Acesso em: 15 de set. 2025.

TALLEI, Jorgelina Ivana. **La dimensión política e intercultural en la formación permanente de docentes que actúan en escuelas de frontera: análisis del Programa “Pedagogia Intercultural” de la UNILA**. 2019. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

WALSH, Catherine. **La interculturalidad en la educación**. Lima: DINEBI, 2005.